

RAQAMLI IQTISODIYOTDA VEB-ONTOLOGIYANING O'RNI

*Phd. Bekmurodov U.
ulugbek_bekmurodov@mail.ru*

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyot o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, ontologiya dolzarb hisoblanadi. Veb-ontologiya raqamli iqtisodiyotda muhim tushuncha bo'lib, u korxonalar va tashkilotlarga murakkablikni boshqarish, ma'lumotlar sifatini yaxshilash, hamkorlikni kuchaytirish, avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni yoqishda yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot o'sishda va rivojlanishda davom yetar ekan, veb-ontologiya muvaffaqiyatga erishishda yordam berishda yanada muhimroq bo'ladi.

Kalit so'z. Sun'iy intellekt, ontologiya, veb ontologiya.

Sun'iy intellekt (AI) raqamli iqtisodiyotni o'zgartiradigan tez rivojlanayotgan sohadir. Sun'iy intellekt (AI) deganda mashinalarning inson aralashuvisiz ma'lumotlarga asoslanib o'rganish va qaror qabul qilish qobiliyati tushuniladi. Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt (AI) samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun foydalanilmoqda (rasm 1).

Rasm 1. Sun'iy intellektning umumiy kategoriyasi.

Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellektidan foydalanishning ba'zi asosiy usullari:

1. Mijozlar tajribasini oshirish: sun'iy intellekt (AI) mijozlarning xatti-harakatlari va afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlar tajribasini shaxsiylashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu korxonalariga o'z mijozlarini yaxshiroq tushunishga va ularga tegishli mahsulot va xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi.

2. Operatsion samaradorlikni oshirish: sun'iy intellekt (AI) ma'lumotlarni kiritish va mijozlarni qo'llab-quvvatlash kabi muntazam vazifalar va jarayonlarni avtomatlashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Bu korxonalariga xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

3. Bashoratli tahlilni yoqish: sun'iy intellekt (AI) katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va naqsh va tendentsiyalarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu korxonalariga ko'proq xabardor qarorlar qabul qilishga va kelajakdagi natijalarni bashorat qilishga yordam beradi.

4. Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash: sun'iy intellekt (AI) qaror qabul qiluvchilarga tushuncha va tavsiyalar berish uchun ishlatilishi mumkin. Bu korxonalariga yaxshiroq qaror qabul qilishga va o'z maqsadlariga yanada samarali erishishga yordam beradi.

5. Boshqarish innovatsiyasi: sun'iy intellekt (AI) ilgari imkonsiz bo'lgan yangi mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etadi. Misol uchun, sun'iy intellekt (AI) -quvvatlanadi chatbots ta'minlash

uchun biznes beruvchi 24/7 mijoz qo'llab-quvvatlash, sun'iy intellekt (AI) -quvvatlanadi pilotsiz samolyotlar yetkazib berish xizmatlarini inqilob esa.

Jahonda olimlarning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, raqamli iqtisodiyot elementlaridan foydalanib iqtisodiy samaradorlikga erishish dolzarb hisoblanadi. Misol uchun havo yo'llari, temir yo'l, metropoliten, mahalliy avtobuslar, taksi xizmatlari va boshqa qatnov tizimlarida ishlash tobora ortib bormoqda. Bu maydonda murakkab ma'lumotlar to'plamidan ma'lumotni olish qobiliyatimizga bog'liq. Real vaqtda yechimlar bizdan yangi texnologiya va suniy intellektni talab qiladi.

Axborot va ma'lumotlarni samarali boshqarish bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan temir yo'l uchun suniy intellektning ontologik tizimi juda muhimdir. Sababi bu sohada har qanday o'zgarishlar qismi muhim oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Ontologiyalar dasturlash jarayonida shakl sifatida ya'ni haqiqiy dunyo yoki uning bir qismi haqidagi bilimlarni taqdim etishda ishlatiladi. Qo'llashning asosiy yo'nalishlari sifatida modellashtirishning biznesi-jarayonlari, semantik veb (ingl. Semantic Web), sun'iy intellekt va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Garchi bu "ontologiya" atamasi dastlab falsafiy qarashga ega bo'lgan bo'lsa, hozirda informatika va AKT sohasida u mustaqil ahamiyatga ega bo'ldi. Bu yerda ikkita muhim farqlar bor:

- * axborot texnologiyalarida ontologiyadan foydalanib kompyuter tezkor ishlaydi;
- * axborot ontologiyalari har doim yaratilgan aniq maqsadlar ifodalaydi.

Ontologiya falsafaning mavjudlik, voqelik va narsalarning tabiatini o'rganish bilan shug'ullanadigan bo'limi. So'nggi yillarda ontologiya raqamli iqtisodiyotda muhim tushunchaga aylandi, chunki u raqamli dunyodagi turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun asos yaratishga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyotda ontologiya odamlar, tashkilotlar va mahsulotlar kabi turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modellarini yaratish uchun ishlatiladi. Keyinchalik ushbu modellar jarayonlarni avtomatlashtirish va qaror qabul qilishni yaxshilashga yordam beradigan dasturlarni ishlab chiqish uchun ishlatiladi.

Raqamli iqtisodiyotda ontologiyadan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u murakkablikni kamaytirishga yordam beradi. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali ularning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini tushunish osonroq bo'ladi. Bu jarayonlarni soddalashtirishga va vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt va resurslarni kamaytirishga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyotda ontologiyadan foydalanishning yana bir foydasi shundaki, u ma'lumotlar sifatini yaxshilashga yordam beradi. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali ma'lumotlardagi xatolar va nomuvofiqliklarni aniqlash osonroq bo'ladi. Bu ma'lumotlarning aniqligini oshirishga va noto'g'ri ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Ontologiyadan raqamli iqtisodiyotdagi hamkorlikni yaxshilash uchun ham foydalanish mumkin. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali hamkorlik imkoniyatlarini aniqlash va birgalikda ishlash strategiyasini ishlab chiqish osonlashadi. Bu raqamli iqtisodiyotda samaradorlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Veb-ontologiya-bu raqamli iqtisodiyotdagi korxonalar va tashkilotlarga murakkablikni boshqarish va qaror qabul qilishni yaxshilashga yordam beradigan kuchli vosita. Raqamli iqtisodiyotda veb-ontologiyadan foydalanishning ba'zi asosiy afzalliklari:

1. Jarayonlarni soddalashtirish: veb-ontologiyadan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u murakkablikni kamaytirishga yordam beradi. Turli sub'ektlar

o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali ularning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini tushunish osonroq bo'ladi. Bu jarayonlarni soddalashtirishga va vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqt va resurslarni kamaytirishga yordam beradi.

2. Ma'lumotlar sifatini yaxshilash: veb-ontologiya ma'lumotlar sifatini yaxshilashga ham yordam beradi. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali ma'lumotlardagi xatolar va nomuvofiqliklarni aniqlash osonroq bo'ladi. Bu ma'lumotlarning aniqligini oshirishga va noto'g'ri ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

3. Hamkorlikni kuchaytirish: veb-ontologiya raqamli iqtisodiyotda hamkorlikni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali hamkorlik imkoniyatlarini aniqlash va birgalikda ishlash strategiyasini ishlab chiqish osonlashadi. Bu raqamli iqtisodiyotda samaradorlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

4. Avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlash: veb-ontologiya raqamli iqtisodiyotda avtomatlashtirishni ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar modelini yaratish orqali jarayonlarni avtomatlashtiradigan va qaror qabul qilishni yaxshilaydigan dasturlarni ishlab chiqish osonlashadi.

5. Innovatsiyalarni yoqish: va nihoyat, veb-ontologiya raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni amalga oshirishi mumkin. Turli sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun asos yaratib, yangi imkoniyatlarni aniqlash va innovatsion echimlarni ishlab chiqish osonlashadi.

Umuman olganda, ontologiya raqamli iqtisodiyotda jarayonlarni soddalashtirish, ma'lumotlar sifatini yaxshilash va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan muhim tushunchadir. Raqamli iqtisodiyot o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, ontologiya murakkablikni boshqarish va innovatsiyalarni boshqarishda yanada muhimroq bo'ladi.

Veb-ontologiya raqamli iqtisodiyotda muhim tushuncha bo'lib, u korxonalar va tashkilotlarga murakkablikni boshqarish, ma'lumotlar sifatini yaxshilash, hamkorlikni kuchaytirish, avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni yoqishda yordam beradi. Raqamli iqtisodiyot o'sishda va rivojlanishda davom yetar ekan, veb-ontologiya muvaffaqiyatga erishishda yordam berishda yanada muhimroq bo'ladi.

Biroq, sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga aks ta'siri haqida ham xavotirlar mavjud. Misol uchun, mashinalar muntazam vazifalarni o'z zimmasiga olganligi sababli, ishni almashtirish haqida xavotirlar mavjud. AI algoritmlarida nohaqlik haqida xavotirlar ham mavjud, bu adolatsiz yoki kamsituvchi natijalarga olib kelishi mumkin. AI raqamli iqtisodiyotni o'zgartiradigan kuchli vositadir. U mijozlar tajribasini oshirish, operatsion samaradorlikni oshirish, bashoratli tahlilni ta'minlash, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, AI bilan bog'liq potentsial xavf va muammolarni mas'uliyatli va axloqiy tarzda ishlatilishini ta'minlash uchun hal qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Покусаев О. Н. и др. Онтологии системы систем в национальных стандартах цифровой железной дороги Великобритании //International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Т. 6. – №. 11.
2. Гринько О. В. и др. Онтологизация данных Европейского союза как переход от экономики данных к экономике знаний //International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Т. 6. – №. 11.

3. Климов А. А. и др. ВІМ и инженерные формализованные онтологии на цифровой железной дороге Европы в объединении EULYNX-экономика данных //International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Т. 6. – №. 8.